

Журнал входит в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-63555
от 30 октября 2015 г.

Учредитель: ООО «Русайнс»
117218, Москва,
ул. Кедрова, д. 14, корп. 2

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдикеев Нияз Мустаямичевич, д.т.н., проф., директор ИППИР (Финуниверситет);
Агеев Олег Алексеевич, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, директор НОЦ «Нанотехнологии» (ЮФУ);
Бакшеев Дмитрий Семенович, д.т.н., проф., (вице-президент РИА);
Буров Михаил Петрович, д.э.н., проф. кафедры региональной экономики управления природными ресурсами (Государственный университет землеустройства);
Величко Евгений Георгиевич, д.т.н., проф., проф. кафедры строительные материалы и материаловедение (НИУ МГСУ);
Гусев Борис Владимирович, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, президент (РИА);
Демьянов Анатолий Алексеевич, д.э.н., зам. директора Департамента транспортной безопасности (Минтранс РФ);
Добшиц Лев Михайлович, д.т.н., проф., проф. кафедры строительные материалы и технологии (РУТ (МИИТ));
Егоров Владимир Георгиевич, д.и.н., д.э.н., проф., первый зам. директора (Институт стран СНГ);
Кондращенко Валерий Иванович, д.т.н., проф., проф. кафедры строительные материалы и технологии (РУТ (МИИТ));
Левин Юрий Анатольевич, д.э.н., проф. (МГИМО);
Лёвин Борис Алексеевич, д.т.н., проф., президент (РУТ (МИИТ));
Ложкин Виталий Петрович, д.т.н., проф. (Технологический институт бетона и железобетона);
Мешалкин Валерий Павлович, д.т.н., проф., акад. РАН, зав. кафедрой логики и экономической информатики (РХТУ им. Д.И. Менделеева);
Поляков Владимир Юрьевич, д.т.н., проф., проф. кафедры мосты и тоннели (РУТ (МИИТ));
Попова Елена Владимировна, д.т.н., проф., проф. кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Саурин Василий Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН);
Сильвестров Сергей Николаевич, д.э.н., проф., засл. экономист РФ, Департамент мировой экономики и мировых финансов (Финуниверситет);
Соколова Юлия Андреевна, д.т.н., проф., ректор (ИНЭП);
Челноков Виталий Вячеславович, д.т.н. (РИА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ:

Палениус Ари, проф., директор кампуса г. Керва Университета прикладных наук Лауреа (Финляндия)
Джун Гуан, проф., зам. декана Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский технологический университет (Китай)
Кафаров Вячеслав В., д.т.н., проф. Universidad Industrial de Santander (Колумбия)
Лаи Дешенг, проф., декан Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский технологический университет (Китай)
Марек Вочозка, проф., ректор Техничко-экономического института в Чешских Будейовицах (Чехия)
Она Гражина Ракаускаене, проф., Университет им. Миколаса Ромериса (Литва)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Афанасьев Михаил Юрьевич, д.э.н., проф., зав. лабораторией прикладной эконометрики (ЦЭМИ РАН);
Афанасьев Антон Александрович, д.э.н., проф., вед. научн. сотр. лаборатории социального моделирования (ЦЭМИ РАН);
Брижак Ольга Валентиновна, д.э.н., доц., проф. Департамента экономической теории (Финуниверситет);
Валинурова Лилия Сабиховна, д.э.н., проф., зав. кафедрой инновационной экономики (БашГУ)
Галазова Светлана Сергеевна, д.э.н., проф., проф. кафедры экономики (Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова);
Касьянов Геннадий Иванович, д.т.н., проф., засл. деят. науки РФ, (КубГУ);
Колесников Андрей Викторович, д.э.н., проф., чл.-корр. РАН, проф. Департамента бизнес-информатики (Финуниверситет);
Коровин Дмитрий Игоревич, д.э.н., проф., проф. Департамента анализа данных и машинного обучения (Финансовый университет при Правительстве РФ);
Косарев Владимир Евгеньевич, к.т.н., доц. Департамента анализа данных и машинного обучения (Финуниверситет);
Соловьев Владимир Игоревич, д.э.н., проф., заведующий кафедрой "Прикладной искусственный интеллект" (МТУСИ);
Криничанский Константин Владимирович, д.э.н., проф. Департамент финансовых рынков и финансового инжиниринга (Финуниверситет);
Лавренов Сергей Яковлевич, д.полит.н., проф. (Институт стран СНГ);
Ларионов Аркадий Николаевич, д.э.н., проф., проф. кафедрой экономики и управления в строительстве (МГСУ);
Ларионова Ирина Владимировна, д.э.н., проф. Департамент финансовых рынков и финансового инжиниринга (Финуниверситет);
Мазур Наталья Зиновьевна, д.э.н., проф., проф. кафедры инновационной экономики (БашГУ);
Мумладзе Роман Георгиевич, д.э.н., проф., (РГАЗУ);
Нишкин Валерий Викторович, д.э.н., проф. (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Носова Светлана Сергеевна, д.э.н., проф. (НИЯУ МИФИ);
Сулимова Елена Александровна, к.э.н., доц. (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Тихомиров Николай Петрович, д.э.н., проф., засл. деят. науки РФ, проф. кафедры математических методов в экономике (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Тургель Ирина Дмитриевна, д.э.н., проф., зам.директора по науке ВШЭИМ (УрФУ им. Б.Н. Ельцина);
Юденков Юрий Николаевич, к.э.н., доц., (МГУ им. М.В. Ломоносова)

Главный редактор:
Сулимова Е.А.,
канд. экон. наук, доц.

Адрес редакции:
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Сайт: www.innovazia.ru
E-mail: innovazia@list.ru

Отпечатано в типографии ООО «Русайнс»,
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Подписано в печать 28.02.2024.
Тираж 300 экз. Формат А4. Свободная цена

Все материалы, публикуемые
в журнале, подлежат внутреннему
и внешнему рецензированию

Содержание

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Новые подходы к инновационному развитию в странах ЕАЭС. Чжан Цзяньвэй, Лю Хан, Чжэн И	6
Инновации в маркетинге: необходимость поиска новых трендов. Береговский А.П.	8
Обеспечение экономического роста посредством инновационного развития: особенности стратегического подхода. Грибков Н.С.	13
Демпфирование ключевых угроз для инвесторов и эмитентов в свете поступательного развития рынка IPO в России. Камалов Е.С., Бобков А.В.	18
Критерии эффективности оценки инвестиционных проектов в регионах РФ. Кириченко О.С.	25
Развитие математического инструментария выявления барьеров роста инновационной активности предприятий и отраслей. Ли Шобин	30
Состояние и тенденции стратегического управления инновациями в процессах развития трудового потенциала предприятий Кыргызстана. Самайбекова З.К.	35
Тенденции применения инновационных подходов в оптимизации финансовых процессов. Строков А.И., Намитулина А.З., Прокофьев М.Н.	39
Инновационные экосистемы: сотрудничество бизнеса, науки и государства. Сухова А.П.	42
Влияние инноваций в гостиничном бизнесе на развитие медицинского туризма в Российской Федерации на примере независимых гостиничных предприятий, гостиничных групп, медицинских и велнес-отелей. Тарасенко Э.В.	46
Инновации как инструмент совершенствования эколого-экономической деятельности компаний. Трейман М.Г., Соколова О.А.	52
Экспресс-оценка инновационных проектов для использования в международной сфере. Цымбал А.А.	56

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Анализ рисков в инвестиционных проектах в IT-отрасли. Мурадян И.В.	62
Методы рейтингования регионов РФ по уровню инвестиционно-инновационной привлекательности. Фань Сюэцяо, Барыкина Ю.Н., Нечаев А.С.	65
Стратегия привлечения инвестиций в развитие кондитерской фуд-флористики. Попов А.И.	69

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Современная парадигма сервисной деятельности: к постановке проблемы. Вергун Т.В., Нагамова Н.В., Чепурина И.В.	74
Применение теории предпринимательства Шумпетера в IT-компаниях. Шаталова А.Ю.	78

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Ситуация с природным газом в Китае после внедрения «Рублёвой расчётной директивы». Гуан Минью.	81
Перспективные направления внешнеэкономических связей РФ и Ирана в условиях новой экономической реальности. Куровский С.В., Мишин Д.А., Толоконникова Е.В.	85
Трансформация мировой экономики развивающихся стран на примере Индии. Малахова О.П.	90
Оценка эффективности политики Китая в отношении трех детей. Фэн Шид.	94

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ

Подходы к управлению кросс-культурными командами: адаптация или точки роста идей и инновационности? Смит Н.Л.	97
Ключевые особенности модели отношений участников благотворительной сферы, их практическое применение в	

управлении некоммерческими организациями для повышения эффективности работы. Меньшенина И.Л.	101
Гибкие формы управления человеческими ресурсами в современных организациях. Полевая М.В., Чуб А.А., Белогруд И.Н., Жигун Л.А., Руденко Г.Г.	106
Интеграция цифровых технологий в сферу управления проектами. Арсентьев В.М.	110
Маркетплейс как уникальный канал коммуникаций с целевыми аудиториями на региональных рынках. Беспалов В.В., Федюнин Д.В., Федюнин А.Д.	114
Внедрение Agile-методологий в образовательный процесс: влияние на успеваемость, мотивацию и развитие навыков студентов среднего специального и высшего образования. Бориско Д.И.	119
Проекты FoodTech-компаний, направленные на снижение ущерба окружающей среде. Горбатова Е.В., Думбрайс К.О.	122
Методы увеличения кликабельности интернет-рекламы на основе психологического восприятия пользователя. Еремин С.И.	126
Цифровая платформа как основа трансформации бизнес-модели IT-компаний. Жуковская И.Е., Баходиров Ж.А.	129
Концепция оценки качества корпоративного управления для стратегических целей и задач. Жусупбеков А.С.	133
Цифровые технологии, используемые в системе управления образовательной организации высшего образования. Иванов Г.А.	136
Анализ роли эмоционального дизайна в повышении удовлетворенности пользователей при взаимодействии с мобильными приложениями в различных культурных контекстах. Иванова Т.С., Караева К.А.	140
Big Data как инструмент проведения исследований в маркетинге. Иващенко Т.И., Кабакова Д.С.	144
Принципы наставничества и развития команд для достижения высоких результатов. Киселев И.С.	147
Перспективы внедрения и развития социальной коммерции в современных цифровых платформах. Кротов Д.П.	152
Разработка модели управления бизнес-процессами в высших образовательных учреждениях. Круглов Д.В., Ляшенко В.Е.	156
Бенчмарки в социальной сфере. Лунякова Н.А.	162
Цифровизация аналитики договорных отношений компании. Макаrchук Т.А., Демченко А.О., Демченко С.А.	165
Исследование основных теоретических подходов к формированию бизнес-процессов при оказании диагностических услуг в здравоохранении. Минигулов И.В.	170
К вопросу о создании интеллектуальных систем управления взаимоотношениями с клиентами (интеграция AI и CRM). Мищенко Е.В., Остроух Е.П., Левченко К.В., Широкова Я.А., Голота Е.П.	173
Новые тренды в бизнесе и менеджменте. Овчинников К.А., Алтунина В.В.	177
Моделирование процессов выявления и формирования предпочтений потребителей. Окунев Н.К.	180
Проблемы привлечения молодежи в сферы науки и технологий. Панин И.С., Крекова М.М.	184
Современные формы событийного маркетинга в контексте BTL-коммуникации. Бажан Г.О., Пономарев А.М., Каменев М.С.	187
Оценка вклада нормирования труда в развитие социально-экономической системы предприятия. Рачек С.В., Притчин М.С.	191
Смысловое определение профессиональной социализации. Рожнятовская А.А.	194

Современные подходы к оценке компетентности специалистов по управлению проектами: от теории к практике. Розанов В.А.	198	Особенности внешнеэкономической деятельности особых экономических зон промышленно-производственного типа. Вэй Кеи, Нечаев А.С., Барыкина Ю.Н.	321
Применение объектов интеллектуальной собственности для повышения эффективности НИР и ОКР при создании конкурентоспособной наукоемкой продукции. Рубинштейн Н.В., Назюта С.В.	203	Проблемы антикризисного управления малых и средних предприятий в Российской Федерации. Газгиреев А.Ш.	325
Инфографика как средство продвижения бренда. Рябова О.В., Ежова Л.А.	209	Цифровая трансформация бизнеса как инструмент роста эффективности и как самостоятельное направление бизнеса. Глебанов А.И.	329
Анализ и оптимизация маркетинговых активностей. Сапрыкина А.Ю., Шаталова А.Ю.	214	Анализ структурных различий в формах государственно-частного партнерства в сфере услуг. Гукасов Д.В., Горбунов А.П.	333
Основы управления технической документацией в проектах финансовых платформ. Сатюков А.Д.	220	ESG-концепция обеспечения устойчивого развития топливно-энергетического комплекса в экономике регионов России. Землячева Е.А.	336
Охрана труда и здоровья в вузах: не прихоть, а необходимость. Седых И.Ю., Хрипунова М.Б.	224	Факторы адаптации угольной промышленности. Кардашова Е.В., Белякова Г.Я.	340
Интеграция стратегии развития капитализации в корпоративную модель развития компании. Селезнев А.С.	227	Подходы к определению понятия «региональная экономика». Костенкова Т.Ю.	345
Управление талантами: привлечение и удержание. Сидоров Н.В.	231	Оценка возможных результатов влияния санкционных ограничений и импортозамещения на перспективное развитие российских регионов. Краснова О.С.	349
Структура российского рынка маркетинговых технологий. Слепенкова Е.М., Чжу Нинья.	234	Влияние природно-территориальных комплексов на формирование архитектуры Крайнего Севера. Куприянов К.Ю., Халилова Е.А., Елизарова Я.В.	353
Управление качеством таксомоторных перевозок. Смирнов Ю.А.	240	Пути повышения рентабельности предприятий растениеводства Красноярского края с использованием современных инфотехнологий. Лимбах В.В.	357
Новые парадигмы партнерства в профессиональном образовании: тенденции, вызовы и перспективы. Стукова С.В.	244	Идея и метрическое представление таможенной экосистемы, сбалансированной с позиций клиентоцентричного подхода. Прокопенко А.А.	363
Социальные аспекты формирования современных учреждений детского дополнительного образования. Суровенков А.В., Лысюк Д.А.	250	Эффективность использования производительных сил предпринимателями ресурсного региона (на примере рабочей силы Кемеровской области – Кузбасса). Корчагина И.В., Рогова К.В.	369
Стратегии внедрения цифровых технологий в производственные процессы. Сухова А.П.	254	О крупном бизнесе в Российской Федерации: особенности, рейтинги, проблемы. Романова Н.В.	372
Конкурентоспособность инженерных кадров в условиях цифровой экономики. Жемерикина Ю.И., Жемерикин О.И., Посохова А.В., Талалуева Т.А.	258	Здоровье и человеческий капитал в России: роль системного управления экономикой здравоохранения в региональном устойчивом развитии. Рубцов Б.Д.	376
Влияние систем искусственного интеллекта на человеческий капитал России и мира. Тарасенко А.В.	262	Влияние макроэкономических факторов на успешность проектов в сфере коммерческой недвижимости. Рябцев П.А.	382
Методы оптимизации операционных процессов в бизнесе. Трофимов С.В.	268	Влияние «зеленой» цифровизации на экономическую эффективность проектов ВИЭ. Сергеева С.А.	386
Развитие консалтинговых услуг в условиях трансформации экономики. Ульянова С.А., Платицына А.Ю., Леонов Д.М., Байкова А.Ю.	272	Параллельный импорт и его влияние на формирование товарных ресурсов в торговле. Сулейманова А.С., Сурай Н.М.	391
Методика оценки стратегической устойчивости муниципального предприятия. Цветцых А.В., Исмаилов Ф.М.	278	Теоретические основы построения системы оценок уровня зрелости проектного управления инновационным развитием социально-экономических систем. Трофимов В.В., Трофимова Е.В.	396
Конкурентоспособность модели интеграции образовательных процессов школы и вуза с учетом межорганизационных взаимодействий. Чуб В.В.	282	Маркетплейсы и их роль в развитии торговли. Федорова А.Е., Сурай Н.М.	401
Интервьюирование как инструмент бизнес-аналитика. Шибенко С.А.	287	Экодизайн и вовлечение вторичных ресурсов как элемент внедрения принципов экономики замкнутого цикла. Чесноков М.А.	406
Трансформация трудовой мобильности в условиях цифровизации. Шляков М.Е.	290	Международное и межтерриториальное кластерное пространство как детерминанта высокотехнологичного развития в обзоре конструктивных практик. Губернаторов А.М., Шмелева Л.А., Чистяков М.С.	410
Исследование ключевых факторов мотивации в спортивной деятельности у молодежи. Ганьшина Е.Ю., Смирнова И.Л.	293	Проблемы и перспективы экологической безопасности в сфере перевозки топлива. Шашурин П.Ю.	413
Молодежные объединения как инновационный инструмент повышения вовлеченности студентов во внеурочную деятельность. Пономарева М.А.	298	Проблемы и пути решения в рамках концепции развития стратегического планирования аграрного сектора Республики Коми: воспроизводство земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Юдин А.А., Тарабукина Т.В.	417
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ		СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
Исследование стратегий адаптации к изменениям климата в экономике регионов (на примере г. Москва). Брижанин В.В.	302	О проектировании систем управления двигателями. Ди Чэньюй.	420
Жилищное обеспечение населения арктических регионов Российской Федерации: методологический аспект. Горбачевская Е.Ю.	306	Приватные биометрические криптосистемы: архитектура, математические основы и алгоритмы. Гусев Ю.Б.	424
Исследование данных инвестиционных проектов при комплексном развитии промышленной территории. Калинин А.Р., Зелиско А.П.	310		
Трансформация внутреннего энергетического рынка РФ в условиях санкционного режима. Масленникова Л.В., Ямбарышева А.А.	313		
Теоретические основы функционирования рынка туристических услуг. Александров А.В., Королева К.С.	318		

Автоматизация процессов очистки и аугментации данных при подготовке наборов для нейронных сетей. Дубчак В.А.	430
Современные фреймворки создания умных физических продуктов от этапа идеи до масштабирования массового производства. Егоров Ф.М.	434
Воздействие активированной приточной струи на процесс изготовления твердых лекарственных форм. Ильин Е.А.	439
Анализ и разработка методики оценки качества аудиосигналов после сжатия с потерей с использованием нейронных сетей. Кирпичев Д.С.	444
Обзор систем автоматизированного проектирования для анализа электромагнитной совместимости устройств. Самылкин М.С.	449
Оценка уровней готовности технологий систем активного удаления космического мусора. Стадинчук Р.А.	453
Варианты решения интегрального уравнения Вольтера первого и второго рода специального вида. Шипов Н.В.	458
Анализ и моделирование процесса найма с использованием агентного подхода и рекомендательных систем для поддержки принятия решений. Юношева В.В.	461

ФИНАНСЫ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ

Исследование особенностей налогообложения малого и среднего бизнеса в строительной отрасли. Алексашина А.А.	465
Развитие рынка партнерских (исламских) финансов в России: проблемы, тенденции и перспективы. Барлыбаев А.А., Шарафуллина Р.Р., Пантелеева М.А.	468
Управление дебиторской задолженностью как основной инструмент управления оборотными активами предприятия. Будкина Е.С.	472
Динамика основных финансово-экономических показателей деятельности электроремонтного предприятия. Верзилов А.Е., Ежова М.Г., Кириллова В.В.	478
Тенденции структуры золотовалютных резервов крупнейших экономик мира и их влияние на устойчивость курсов валют в современных условиях. Голуб Г.Д.	482
Обзор эмпирических приложений гипотезы финансовой нестабильности Хаймана Мински. Егоров Р.А.	487
Исторические особенности и перспективы развития института туристического налога в условиях экономических трансформаций в России. Аликова А.А., Зайцева И.В.	492
Транснациональные банки: история и современный этап развития. Зеленюк А.Н.	496
Перспективы использования цифровых финансовых активов на рынке международного движения капитала и инвестиций. Иванов В.В., Харинов С.В.	500
Робо-консультанты в инвестиционном частном банкинге: международный опыт и российские перспективы. Маликова А.А., Смирнов В.В.	504
Особенности инновационных подходов в финансовой сфере в условиях санкций. Строков А.И., Намитулина А.З., Ажмуратова М.А.	509
Перспективы токенизации как инструмент привлечения средств для стартапов. Петрецкий Я.В.	512
Эволюция управленческого учета в контексте институциональных преобразований: стратегические приоритеты для предпринимательских структур. Полтавский С.В.	516
«Зеленое» финансирование: цели и противоречия. Силаева А.А., Дмитриева Н.В., Квац Н.М., Егорова Е.Н.	519
Системный подход к классификации данных в задачах математического моделирования пространственного развития РФ. Концевая Н.В., Гринева Н.В., Михайлова С.С.	525

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, СТАТИСТИЧЕСКОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Анализ оптимизационных алгоритмов системы планирования выдачи клиентам крупнотоннажных

контейнеров на железнодорожном терминале. Коровин Д.И., Мартышкин Р.В., Русак А.А.	530
Об одной модели машинного обучения для обработки текстового потока запросов клиентов интернет-эквайринга коммерческого банка. Косарев В.Е., Миловидов В.И.	534
Вопросы использования в документообороте банковской сферы технологий искусственного интеллекта и их математического обеспечения. Онокой Л.С.	539
Аналитическая модель измерения цифровой экономики Российской Федерации на основе данных официальной статистики использования информационно-коммуникационных технологий. Рычаго М.Е.	542
Логико-информационная модель идентификации инновационных природоподобных технологий. Осташ С.В., Осташ О.С., Запорожский К.И., Капитонов И.А., Сударикова Е.В.	547
Цифровые технологии в современной экономике. Берзин Д.В.	550
Визуализация и прогнозирование динамики индивидуальной удовлетворенности трудом на основе инструментального средства WolframAlpha. Власов Д.А.	553
Количественный анализ стратегий предоставления винных туров с учётом ценовой сегментации. Власов Д.А., Синчуков А.В.	559
Алгоритмические стратегии хеджирования рисков, основанные на реальном времени анализа тональности социальных медиа. Евдокимов А.И.	564
Адаптация моделей управления рисками инновационных проектов для использования совместно с передовыми технологиями анализа данных. Елманов А.Н., Лукашов Н.В.	568
Алгоритм стратегирования деятельности лесного комплекса региона. Мураев И.Г., Шиповская Н.А.	573

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА

Стратегии реставрации объектов культурного наследия в развивающихся малых городах Северного Кавказа сквозь призму урбанистических тенденций. Баликоев А.А., Абдурахманова П.К., Абдижамилова Н.Р., Есбосинова Г.К., Гаджиев У.М.-М.	578
Проектирование автомобильной транспортной развязки «клеверный лист» в среде NanoCAD. Иващенко А.В., Ваванов Д.А.	582
Влияние регионального культурного контекста на подходы к реставрации исторической архитектуры в регионах Северного Кавказа. Джусоев Д.А., Юсупов М.Ш., Зайнудинов Ш.К., Магомедов М.Р.	585
Проектирование и строительство комплексной реконструкции пятиэтажной застройки в ЮЗАО г. Москвы (1987-1995 гг.). Мутафов В.Р.	589
Разработка шрифтовых композиций студентами высших учебных заведений архитектурного направления. Трофимова Т.Е.	593
Оптимизация процесса строительства за счёт использования систем электронного документооборота. Бахтинова Ч.О., Панькин М.И.	596
Принципы проектирования систем естественной вентиляции в жилых и общественных зданиях. Григорьев Д.Н.	602
Интерактивный парк. Применение инновационных технологий в формировании комфортной городской среды. Дорофеева Н.Н.	606
Дизайн-код биотопов как средство управления урбанизацией и климатом. Зайкова Е.Ю., Феофанова С.С.	609
Влияние IoT-технологий на переход к умным городам. Кади Сиди Мохаммед, Лааная Салима	613
Химические и пространственные методы анализа строительных объектов: экологические аспекты. Куровский С.В., Мишин Д.А., Кормош Е.В., Молостова И.Н.	616
Особенности проектирования автотранспортных сетей. Оденбах И.А., Таурит Е.Б., Панов Е.И., Макаева А.А.	621

Совершенствование практики проектирования перекрестков. Оденбах И.А., Таурит Е.Б., Панов Е.И., Макаева А.А.	625	Особенности и эффективность применения средств наземного лазерного сканирования при контроле работ в строительстве. Руденко А.А., Черный В.А.	635
Автоматизированное многовариантное проектирование организационно-технологических решений на примере возведения монолитного строения. Николаев Ю.Н., Островская Т.В., Просиков С.В.	628	Учет влияния остаточных напряжений в сварных пластинах с поверхностными трещинами на их долговечность. Соиту Н.Ю., Алейникова М.А.	642
Проблемы строительства зданий и сооружений на сложном рельефе. Преснов О.М., Бокова Г.А., Духанова К.В., Поливин Г.А.	632	Изолированный свайно-ростверковый фундамент. Преснов О.М., Бабкин С.В., Харунжа В.С., Ершова Е.С.	646
		Объективные закономерности влияния урбанизированной архитектурной среды на психоэмоциональное состояние человека. Пронина Т.В., Цыганова Ю.Д., Конова Д.Р.	649
		Современные сорбенты на основе вермикулита. Физико-химические и сорбционные свойства. Лазурина М.А.	654

INNOVATION MANAGEMENT

New approaches to innovative development in the EAEU countries. Zhang Jianwei, Liu Han, Zheng Yi	6
Innovations in marketing: the need to search for new trends. Beregovsky A.P.	8
Ensuring economic growth through innovative development: features of a strategic approach. Gribkov N.S.	13
Damping key threats to investors and issuers in light of the progressive development of the IPO market in Russia. Kamalov E.S., Bobkov A.V.	18
Criteria for the effectiveness of assessing investment projects in the regions of the Russian Federation. Kirichenko O.S.	25
Development of mathematical tools for identifying barriers to the growth of innovative activity of enterprises and industries. Li Shobin	30
Status and trends in strategic management of innovations in the processes of developing the labor potential of enterprises in Kyrgyzstan. Samaybekova Z.K.	35
Trends in the application of innovative approaches to optimizing financial processes. Stokov A.I., Namitulina A.Z., Prokofiev M.N.	39
Innovation ecosystems: cooperation of business, science and the state. Sukhova A.P.	42
The influence of innovations in the hotel business on the development of medical tourism in the Russian Federation on the example of independent hotel enterprises, hotel groups, medical and wellness hotels. Tarasenko E.V.	46
Innovations as a tool for improving the environmental and economic activities of companies. Treiman M.G., Sokolova O.A.	52
Express assessment of innovative projects for use in the international sphere. Tsymlal A.A.	56

INVESTMENT MANAGEMENT

Risk analysis in investment projects in the IT industry. Muradyan I.V.	62
Methods for rating regions of the Russian Federation by the level of investment and innovation attractiveness. Fan Xueqiao, Barykina Yu.N., Nechaev A.S.	65
Strategy for attracting investments in the development of confectionery food floristry. Popov A.I.	69

ECONOMIC THEORY

Modern paradigm of service activities: on the problem statement. Vergun T.V., Nagamova N.V., Chepurina I.V.	74
Application of Schumpeter's theory of entrepreneurship in IT companies. Shatalova A.Yu.	78

GLOBAL ECONOMY

The situation with natural gas in China after the implementation of the "Ruble Settlement Directive". Guang Minyu	81
Promising directions of foreign economic relations of the Russian Federation and Iran in the context of the new economic reality. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Tolokonnikova E.V.	85
Transformation of the world economy of developing countries on the example of India. Malakhova O.P.	90
Assessing the effectiveness of China's policy towards three children. Feng Shide	94

MANAGEMENT THEORY. MANAGEMENT. MARKETING

Approaches to managing cross-cultural teams: adaptation or growth points for ideas and innovation? Smith N.L.	97
Key features of the model of relationships between participants in the charitable sphere, their practical application in the management of non-profit organizations to improve work efficiency. Menshenina I.L.	101
Flexible forms of human resource management in modern organizations. Polevaya M.V., Chub A.A., Belograd I.N., Zhigun L.A., Rudenko G.G.	106
Integration of digital technologies into the sphere of project management. Arsenyev V.M.	110
Marketplace as a unique channel of communication with target audiences in regional markets. Bezpalov V.V., Fedyunin D.V., Fedyunin A.D.	114

Implementation of Agile methodologies in the educational process: impact on academic performance, motivation and development of skills of students of secondary specialized and higher education. Borisko D.I.	119
Projects of FoodTech companies aimed at reducing damage to the environment. Gorbatova E.V., Dumbrais K.O.	122
Methods for increasing clickability of online advertising based on psychological perception of the user. Eremin S.I.	126
Digital platform as a basis for transforming the business model of an IT company. Zhukovskaya I.E., Bakhodirov Zh.A.	129
Concept of assessing the quality of corporate governance for strategic goals and objectives. Zhusupbekov A.S.	133
Digital technologies used in the management system of an educational organization of higher education. Ivanov G.A.	136
Analysis of the Role of Emotional Design in Improving User Satisfaction When Interacting with Mobile Applications in Various Cultural Contexts. Ivanova T.S., Karaeva K.A.	140
Big Data as a Research Tool in Marketing. Ivaschenko T.I., Kabakova D.S. ..	144
Principles of Mentoring and Team Development to Achieve High Results. Kiselev I.S.	147
Prospects for the Implementation and Development of Social Commerce in Modern Digital Platforms. Krotov D.P.	152
Development of a Business Process Management Model in Higher Education Institutions. Kruglov D.V., Lyashenko V.E.	156
Benchmarks in the Social Sphere. Lunyakova N.A.	162
Digitalization of Analytics of Company Contractual Relations. Makarchuk T.A., Demchenko A.O., Demchenko S.A.	165
Research of the main theoretical approaches to the formation of business processes in the provision of diagnostic services in healthcare. Minigulov I.V.	170
On the issue of creating intelligent customer relationship management systems (integration of AI and CRM). Mishchenko E.V., Ostroukh E.P., Levchenko K.V., Shirokova Ya.A., Golota E.P.	173
New trends in business and management. Ovchinnikov K.A., Altunina V.V.	177
Modeling the processes of identifying and forming consumer preferences. Okunev N.K.	180
Problems of attracting young people to science and technology. Panin I.S., Krekova M.M.	184
Modern forms of event marketing in the context of BTL communication. Bazhan G.O., Ponomarev A.M., Kamenev M.S.	187
Assessing the contribution of labor standards to the development of the socio-economic system of the enterprise. Rachek S.V., Pritchkin M.S.	191
Semantic definition of professional socialization. Rozhnyatovskaya A.A.	194
Modern approaches to assessing the competence of project management specialists: from theory to practice. Rozanov V.A.	198
Application of intellectual property to improve the efficiency of R&D in creating competitive science-intensive products. Rubinstein N.V., Nazyuta S.V.	203
Infographics as a means of brand promotion. Ryabova O.V., Ezhova L.A.	209
Analysis and optimization of marketing activities. Saprykina A.Yu., Shatalova A.Yu.	214
Fundamentals of technical documentation management in financial platform projects. Satyukov A.D.	220
Occupational safety and health in universities: not a whim, but a necessity. Sedykh I.Yu., Khripunova M.B.	224
Integration of capitalization development strategy into the corporate development model of the company. Seleznev A.S.	227
Talent management: attraction and retention. Sidorov N.V.	231
Structure of the Russian marketing technology market. Slepenskova E.M., Zhu Ningya	234
Quality Management of Taxi Transportation. Smirnov Yu.A.	240
New Paradigms of Partnership in Professional Education: Trends, Challenges and Prospects. Stukova S.V.	244

Social Aspects of Formation of Modern Institutions of Children's Additional Education. Surovenkov A.V., Lysyuk D.A.	250
Strategies for Implementation of Digital Technologies in Production Processes. Sukhova A.P.	254
Competitiveness of Engineering Personnel in the Context of the Digital Economy. Zhemerikina Yu.I., Zhemerikin O.I., Posokhova A.V., Talalueva T.A.	258
The Impact of Artificial Intelligence Systems on Human Capital in Russia and the World. Tarasenko A.V.	262
Methods for Optimizing Operational Processes in Business. Trofimov S.V.	268
Development of consulting services in the context of economic transformation. Ulyanova S.A., Platitsyna A.Yu., Leonov D.M., Baykova A.Yu.	272
Methodology for assessing the strategic sustainability of a municipal enterprise. Tsvetsykh A.V., Ismailov F.M.	278
Competitiveness of the model for integrating educational processes of schools and universities, taking into account interorganizational interactions. Chub V.V.	282
Interviewing as a business analyst's tool. Shibenko S.A.	287
Transformation of labor mobility in the context of digitalization. Shlyakov M.E.	290
Study of key factors of motivation in sports activities among young people. Ganshina E.Yu., Smirnova I.L.	293
Youth associations as an innovative tool for increasing students' involvement in extracurricular activities. Ponomareva M.A.	298

ECONOMY OF INDUSTRIES AND REGIONS

Study of adaptation strategies to climate change in the economy of regions (on the example of Moscow). Brizhanin V.V.	302
Housing provision of the population of the Arctic regions of the Russian Federation: methodological aspect. Gorbachevskaya E.Yu.	306
Study of investment projects data in the integrated development of an industrial territory. Kalinin A.R., Zelisko A.P.	310
Transformation of the domestic energy market of the Russian Federation under the sanctions regime. Maslennikova L.V., Yambarysheva A.A.	313
Theoretical foundations of the functioning of the tourism services market. Aleksandrov A.V., Koroleva K.S.	318
Features of foreign economic activity of special economic zones of industrial and production type. Wei Kei, Nechaev A.S., Barykina Yu.N.	321
Problems of anti-crisis management of small and medium-sized enterprises in the Russian Federation. Gazgireev A.Sh.	325
Digital transformation of business as a tool for increasing efficiency and as an independent business area. Glebanov A.I.	329
Analysis of structural differences in the forms of public-private partnership in the service sector. Gukasov D.V., Gorbunov A.P.	333
ESG concept of ensuring sustainable development of the fuel and energy complex in the economy of Russian regions. Zemlyacheva E.A.	336
Adaptation factors of the coal industry. Kardashova E.V., Belyakova G.Ya.	340
Approaches to defining the concept of "regional economy". Kostenkova T.Yu.	345
Assessment of possible results of the impact of sanctions restrictions and import substitution on the prospective development of Russian regions. Krasnova O.S.	349
The influence of natural-territorial complexes on the formation of the architecture of the Far North. Kupriyanov K.Yu., Khalilova E.A., Elizarova Ya.V.	353
Ways to increase profitability of crop production enterprises in Krasnoyarsk Krai using modern information technologies. Limbakh V.V.	357
The idea and metric representation of a customs ecosystem balanced from the standpoint of a client-centric approach. Prokopenko A.A.	363
Efficiency of using productive forces by entrepreneurs in a resource region (using the workforce of the Kemerovo Region – Kuzbass as an example). Korchagina I.V., Rogova K.V.	369
About big business in the Russian Federation: features, ratings, problems. Romanova N.V.	372
Health and human capital in Russia: the role of systemic management of health care economics in regional sustainable development. Rubtsov B.D.	376
The influence of macroeconomic factors on the success of commercial real estate projects. Ryabtsev P.A.	382
The influence of "green" digitalization on the economic efficiency of renewable energy projects. Sergeeva S.A.	386
Parallel import and its impact on the formation of commodity resources in trade. Suleimanova A.S., Surai N.M.	391

Theoretical foundations for constructing a system for assessing the maturity level of project management of innovative development of socio-economic systems. Trofimov V.V., Trofimova E.V.	396
Marketplaces and their role in trade development. Fedorova A.E., Surai N.M.	401
Ecodesign and involvement of secondary resources as an element of implementation of closed-loop economy principles. Chesnokov M.A.	406
International and interterritorial cluster space as a determinant of high-tech development in the review of constructive practices. Gubernatorov A.M., Shmeleva L.A., Chistyakov M.S.	410
Problems and prospects of environmental safety in the field of fuel transportation. Shashurin P.Yu.	413
Problems and solutions within the framework of the concept of development of strategic planning of the agricultural sector of the Komi Republic: reproduction of land resources in agriculture. Yudin A.A., Tarabukina T.V.	417

MODERN TECHNOLOGIES

On the design of engine control systems. Di Chenyu	420
Private biometric cryptosystems: architecture, mathematical foundations and algorithms. Gusev Yu.B.	424
Automation of data cleaning and augmentation processes in preparing sets for neural networks. Dubchak V.A.	430
Modern frameworks for creating smart physical products from the idea stage to scaling up mass production. Egorov F.M.	434
The impact of an activated inflow jet on the process of manufacturing solid dosage forms. Ilyin E.A.	439
Analysis and development of a methodology for assessing the quality of audio signals after lossy compression using neural networks. Kirpichev D.S.	444
Review of computer-aided design systems for analyzing the electromagnetic compatibility of devices. Samytkin M.S.	449
Assessment of the levels of readiness of technologies for active space debris removal systems. Stadinchuk R.A.	453
Variants of solving the Volterra integral equation of the first and second kind of a special type. Shipov N.V.	458
Analysis and modeling of the hiring process using an agent-based approach and recommender systems to support decision making. Yunosheva V.V.	461

FINANCE, TAXATION, INSURANCE

Research of the peculiarities of taxation of small and medium-sized businesses in the construction industry. Aleksashina A.A.	465
Development of the market of partnership (Islamic) finances in Russia: problems, trends and prospects. Barlybaev A.A., Sharafullina R.R., Panteleva M.A.	468
Accounts receivable management as the main tool for managing the current assets of the enterprise. Budkina E.S.	472
Dynamics of the main financial and economic indicators of the electrical repair company. Verzilov A.E., Ezhova M.G., Kirillova V.V.	478
Trends in the structure of gold and foreign exchange reserves of the largest economies in the world and their impact on the stability of exchange rates in modern conditions. Golub G.D.	482
Review of empirical applications of the Hyman Minsky financial instability hypothesis. Egorov R.A.	487
Historical Features and Development Prospects of the Tourist Tax Institute in the Context of Economic Transformations in Russia. Alikova A.A., Zaitseva I.V.	492
Transnational Banks: History and Current Stage of Development. Zelenyuk A.N.	496
Prospects for Using Digital Financial Assets in the Market of International Capital Movements and Investments. Ivanov V.V., Kharinov S.V.	500
Robo-Consultants in Private Investment Banking: International Experience and Russian Prospects. Malikova A.A., Smirnov V.V.	504
Features of Innovative Approaches in the Financial Sphere in the Context of Sanctions. Stokov A.I., Namitulina A.Z., Azhmuratova M.A.	509
Prospects of Tokenization as a Tool for Raising Funds for Startups. Petretsky Ya.V.	512
Evolution of management accounting in the context of institutional transformations: strategic priorities for business structures. Poltavsky S.V.	516
"Green" financing: goals and contradictions. Silaeva A.A., Dmitrieva N.V., Kvach N.M., Egorova E.N.	519
Systematic approach to data classification in problems of mathematical modeling of spatial development of the Russian Federation. Kontsevaya N.V., Grineva N.V., Mikhailova S.S.	525

MATHEMATICAL, STATISTICAL AND INSTRUMENTAL MODELING

Analysis of optimization algorithms of the system for planning the issuance of large-tonnage containers to clients at a railway terminal. Korovin D.I., Martyshekin R.V., Rusak A.A.	530
About one machine learning model for processing the text flow of requests from clients of Internet acquiring of a commercial bank. Kosarev V.E., Milovidov V.I.	534
Issues of using technology in document flow in the banking sector artificial intelligence and their mathematical support. Onokoy L.S.	539
Analytical model for measuring the digital economy of the Russian Federation based on official statistics on the use of information and communication technologies. Rychago M.E.	542
Logical and information model for identifying innovative nature-like technologies. Ostakh S.V., Ostakh O.S., Zaporozhsky K.I., Kapitonov I.A., Sudarikova E.V.	547
Digital technologies in the modern economy. Berzin D.V.	550
Visualization and forecasting of the dynamics of individual job satisfaction based on the WolframAlpha tool. Vlasov D.A.	553
Quantitative analysis of strategies for providing wine tours taking into account price segmentation. Vlasov D.A., Sinchukov A.V.	559
Algorithmic risk hedging strategies based on real-time analysis of social media sentiment. Evdokimov A.I.	564
Adaptation of risk management models for innovation projects for use with advanced data analysis technologies. Elmanov A.N., Lukashov N.V.	568
Algorithm for strategizing the activities of the regional forest complex. Muraev I.G., Shilovskaya N.A.	573

CONSTRUCTION. ARCHITECTURE

Strategies for the restoration of cultural heritage sites in developing small towns of the North Caucasus through the prism of urban trends. Balikoev A.A., Abdurakhmanova P.K., Abdizhamilova N.R., Esbosinova G.K., Gadzhiev U.M.-M.	578
Design of a "cloverleaf" automobile interchange in the NanoCAD environment. Ivaschenko A.V., Vavanov D.A.	582
The influence of regional cultural context on approaches to the restoration of historical architecture in the regions of the North Caucasus. Dzhusoev D.A., Yusupov M.Sh., Zainudinov Sh.K., Magomedov M.R.	585

Design and construction of a comprehensive reconstruction of a five-story building in the South-West Administrative District of Moscow (1987-1995). Mutafov V.R.	589
Development of font compositions by students of higher educational institutions of architectural direction. Trofimova T.E.	593
Optimization of the construction process through the use of electronic document management systems. Bakhtinova Ch.O., Pankin M.I.	596
Principles of designing natural ventilation systems in residential and public buildings. Grigoriev D.N.	602
Interactive park. Application of innovative technologies in the formation of a comfortable urban environment. Dorofeeva N.N.	606
Biotope design code as a means of urbanization and climate management. Zaykova E.Yu., Feofanova S.S.	609
The impact of IoT technologies on the transition to smart cities. Kadi Sidi Mohammed, Laanaya Salima	613
Chemical and spatial methods for analyzing construction projects: environmental aspects. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Kormosh E.V., Molostova I.N.	616
Features of designing motor transport networks. Odenbach I.A., Taurit E.B., Panov E.I., Makaeva A.A.	621
Improving the practice of intersection design. Odenbach I.A., Taurit E.B., Panov E.I., Makaeva A.A.	625
Automated multi-variant design of organizational and technological solutions using the example of constructing a monolithic structure. Nikolaev Yu.N., Ostrovskaya T.V., Prosikov S.V.	628
Problems of construction of buildings and structures on complex terrain. Presnov O.M., Bokova G.A., Dukhanova K.V., Polivin G.A.	632
Features and efficiency of using ground-based laser scanning tools in monitoring construction works. Rudenko A.A., Cherny V.A.	635
Accounting for the influence of residual stresses in welded plates with surface cracks on their durability. Soitu N.Yu., Aleinikova M.A.	642
Isolated pile-and-grillage foundation. Presnov O.M., Babkin S.V., Kharunzha V.S., Ershova E.S.	646
Objective patterns of influence of urbanized architectural environment on human psycho-emotional state. Pronina T.V., Tsyganova Yu.D., Konova D.R.	649
Modern sorbents based on vermiculite. Physicochemical and sorption properties. Lazurina M.A.	654

К вопросу о создании интеллектуальных систем управления взаимоотношениями с клиентами (интеграция AI и CRM)

Мищенко Евгений Владимирович

специалист по менеджменту организаций, президент, E-Commerce & Digital Marketing Association, em@ecdma.org

Остроух Елена Павловна

руководитель маркетинга, Elemup OÜ, ostroukh.elena@gmail.com

Левченко Ксения Владимировна

независимый исследователь, k.levchenko@enjoymarketing.online

Широкова Яна Алексеевна

независимый исследователь, shirokova.yana@gmail.com

Голота Евгений Павлович

независимый исследователь, engusmail@gmail.com

В статье рассматриваются перспективы интеграции искусственного интеллекта (AI) и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в качестве средств повышения эффективности маркетинговых коммуникаций и взаимодействия с потребителями. Раскрываются ключевые тенденции в использовании клиентоцентричного подхода, гиперперсонализации и омниканального взаимодействия в реалиях сложившейся парадигмы цифровой трансформации. Выявляется, что совместное внедрение и интеграция AI-решений и CRM-системы обеспечит укрепление аналитических, генеративных и иных функциональных возможностей, позволит компании развить персонализацию клиентов. Методологической основой исследования послужили риск-ориентированный, системный и проектный подходы, отражающие фундаментальные идеи управления цифровыми трансформациями организации. Представлена модель интеграции AI и CRM, а также предложены рекомендации для повышения эффективности связанных с ней процессов. Основное внимание уделено формированию дорожной карты цифровых трансформаций, разработке минимально необходимых функций и учёту специфических особенностей и запросов компании. По итогам проведенного исследования делаются выводы о том, что синергия AI и CRM становится объективно востребованным направлением повышения эффективности маркетинга, продаж и аналитики в бизнесе.

Ключевые слова: AI-технологии, AI-инструменты, CRM-система, клиентоцентричный подход, гиперперсонализация, цифровая трансформация, аналитические возможности, дорожная карта цифровых трансформаций.

Одним из ведущих трендов современных маркетинговых коммуникаций стоит признать клиентоцентричный подход, который реализуется в неразрывной связи с идеями гиперперсонализации и адресного направления целевых предложений. Так, по мере развития и активного формирования цифровой среды и интенсификации идей ориентации на интернет-маркетинг как ведущий инструмент выстраивания отношений с клиентами, особую актуальность приобрело использование систем управления взаимоотношениями (или CRM) в качестве одноименного отражения концепции долгосрочно ориентированных, партнерских и выгодных для обеих сторон отношений. В результате появился пласт программно обеспеченных и облачных решений, предназначенных для удобной интеграции различных каналов связи с потребителями, сбора данных о них, а также постепенного выведения клиентских профилей, благодаря которым удавалось адресно направлять персонализированные предложения. Преимуществом использования таких приложений была системная организация взаимодействия, предоставление клиенту наиболее удобного варианта взаимодействия с компанией, когда последняя оперировала единым подходом к взаимоотношениям [2; 3; 8 и др.].

С появлением искусственного интеллекта (далее – AI) и больших языковых моделей, нейросетевых алгоритмов, с последующим их проникновением в сферу управления взаимоотношениями с клиентами, произошла революция как в интернет-маркетинге в целом, так и в отдельных его концептуальных направлениях. Таким образом некогда инновационные функции CRM-систем дополнились множественным инструментарием управления данными, поддержки работы менеджеров компании, что позволило работать с клиентами на более высоком уровне организации. Тем не менее, несмотря на данное изменение и его длительный (протяженный во времени) характер, научно-теоретические основы интеграции AI и CRM до сих пор остаются недостаточно изученными и конкретизированными. В частности, интерес представляет раскрытие перспектив достижения эффекта синергии от совместного всеподдерживающего применения обеих технологий, для чего предполагается раскрыть рекомендации и методические основы повышения эффективности их совместного применения как на теоретическом, так и прикладном уровнях.

Целью исследования является обобщение перспектив и возможностей интеграции AI и CRM в качестве средства совершенствования подходов к взаимодействию с потребителями.

Основу исследования составили труды ученых, в которых раскрываются базовые условия, предпосылки и идеи управления взаимоотношениями, реализации клиентоцентричного подхода в связке с интеллектуальными возможностями AI-инструментов и технологий. Методологическую основу исследования сформировали риск-ориентированный, проектный и системный подходы, отражающие фундаментальные идеи технологического (цифрового) развития и повышения его средствами эффективности маркетинговых коммуникаций. В числе методов исследования выступили: анализ научной литературы, описание, систематизация, графическая и табличная визуализация.

Внедрение CRM-систем как концепция приобрела широкое распространение благодаря сформировавшейся практике взаимодействия с клиентами; в попытках преодолеть зависимость от менеджеров, компаниями были постулированы принципы использования специализированного программного обеспечения, благодаря которому клиент общался не с конкретным менеджером-человеком, а представителем фирмы; все результаты взаимодействия фиксирова-

лись в базе данных автоматически, сохранялись, что при уходе менеджера из компании позволяло другим сотрудникам продолжать работу без утраты ценной (с точки зрения бизнеса, маркетинга и продаж) информации.

Как верно выделяют Т.А. Федотова, И.Ф. Чепурова, А.В. Гладышева и Л.А. Яковлева, применение таких систем обеспечило компании массой конкретных преимуществ, т.к. удавалось в качестве инновационного шага предлагать более персонализированные предложения и учитывать текущие потребности конкретного потребителя. Функции и целевые ориентиры применения CRM-систем (см. рис. 1) фактически стали основным драйвером организации эффективных и результирующих продаж, т.к. клиенты получали живую и обогащенную обратную связь [10].

Рисунок 1 – Функционально-целевые ориентиры применения CRM-систем в бизнесе, составлено автором по данным [10].

На фоне массовой популяризации CRM-системы активно внедрялись в бизнес; причем такое внедрение реализовываюсь, как верно подчеркивает К.Н. Алексеев, с упором на принципы проектного и стратегического подходов. Развертываемое в компании программное обеспечение рассматривалось не просто в качестве инструмента, а ценности совершенствования, перехода на более продуктивный уровень организации управления. Соответственно, устанавливались конкретные целевые ориентиры внедрения системы и обеспечивалась подготовка персонала к работе с ней [1]. Примечательными в контексте заявленного видятся тезисы исследования Д.С. Зиядинова и А.С. Зиядиновой, которыми исторические аспекты внедрения CRM-систем характеризуются в разрезе от «оптимизации» процессов до «перехода» к аналитически-обоснованному взаимодействию с потребителями. Наиболее востребованными системы признаются в сферах, в которых взаимодействию с потребителями и живому общению уделяется наибольшая роль (торговля, общественное питание, финансовые услуги, информационные технологии и т. п.). Тем не менее, CRM применяются практически во всех сферах хозяйствования, однако по разным сценариям и с расставлением приоритетов в востребованных функциях [3].

Переходя к идеям совместного и продуктивного применения AI и CRM-систем, стоит отметить их частичную схожесть с аналогичной интеграцией ERP и CRM, которая описана в работе М.В. Петухова. Автор подчеркивает, что обе системы нацелены на согласование процессов в бизнесе – управление взаимоотношениями отражает внешний уровень работы, в то время как ERP – внутренний. В результате удается повысить продуктивность как обеих систем, так и совершенствовать бизнес-модель, обеспечить централизованную работу с информацией, продажами, а также координировать работу подразделений [8]. Экстраполируя описанные тезисы на идеи инте-

грации AI и CRM-систем, заметим, что внедрение AI-решений становится более универсальным способом повысить эффективность работы предприятия. Причиной тому является фундаментальная роль AI-технологий в решении аналитических, поисковых и оптимизационных задач. Как неоднократно подчеркивалось в научных исследованиях [5; 9 и др.], ценность AI-инструментов обуславливается их функциональными преимуществами и связанностью с высвобождением свободного времени человека, который получает возможность концентрироваться на более креативных и сложных задачах, при этом не утрачивая продуктивности.

С учетом того, что идеи современного управления развитием бизнеса на фоне происходящих цифровых трансформаций все чаще сводятся к реализации принципов клиентоориентированности и клиентоцентричности, такая интеграция AI и CRM позволит обрабатывать входящие запросы с рекордной скоростью. По мнению А.А. Напалковой и А.А. Лободы, усиливающиеся вызовы конкурентного давления предъявляют к современным предприятиям особые требования к персонализации; отказ от последней отождествляется авторами с упущенной возможностью или условием существенного снижения эффективности. При реализации клиентоориентированного подхода предлагается опираться на идеи омниканального взаимодействия, когда все способы коммуникации и каналы связи с клиентом объединяются в сплошной и универсальный «туннель», что упрощает реагирование на запросы. CRM в данном контексте рассматривается в качестве ресурса автоматизации процессов, связанных как с продвижением, продажами, так и постобслуживанием [7].

Как верно подчеркивается в исследовании А.Н. Демитриева, CRM может стать источником реализации инновационной парадигмы развития организации в том случае, если вектор использования такой системы будет перенаправлен с пассивного пользования функций к активному расширению возможностей посредством них. В таком случае предполагается не просто проводить работу с клиентами, а стремиться к итеративному её совершенствованию, проводить исследования и аналитику, внедрять дополнительные условия и экспериментальные практики в реалиях проводимой работы. Базисом подобных функций автор считает использование интерактивных отчетов, которые собирают данные и предоставляют их менеджерам для управления и принятия решений [2].

Однако сегодня такая интеграция может проводиться на более сложном уровне. В частности, речь идет об объединении AI и CRM, которое отличается полифункциональностью и разноплановостью. Как минимум, подобное зависит от конкретной спецификации используемого AI-решения, а также характера его влияния на работу специалиста. Например, в работе Д.А. Тюриной и А.А. Крюковой раскрывается, что благодаря AI-технологиям в действующих CRM-системах и накопленных базах данных удается проводить более разностороннюю аналитику, оперировать большими данными, поддерживать реализацию креативных функций, улучшать коммуникации за счет сопровождения средствами AI-технологий. Объединение функций AI и CRM представляется автором на стыке нескольких базово значимых направлений-перспектив применения обеих указанных технологий (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Функциональная интеграция AI и CRM, составлено автором по данным [9].

Тем не менее, чтобы AI выступал эффективным способом повышения эффективности CRM-системы, его внедрение должно быть четко спланированным и организованным, и начать стоит с понимания концепции того, что понимается под AI-решениями. В приведенном выше исследовании Д.А. Тюриной и А.А. Крюковой AI-технологии раскрываются именно как нейросети, развернутые на базе CRM-системы и дополняющие её традиционные функции. Аналогичным образом интеграция AI и CRM-систем обосновывается в работе А.А. Крюковой, А.Е. Гайдука и Г.В. Захарченко, которыми AI отождествляется с алгоритмом оптимизации задач при работе с функционалом системы. В том числе могут достигаться преимущества расширения первоначальных функций, например при разработке внешнего чат-бота, автоматически обрабатывающего входящие запросы и переводящего клиентов на нужных специалистов, высвобождающего ресурсы реальных операторов [4].

С одной стороны, подобное отличается преимуществами совместного дополнения функций без необходимости обращения к сторонним ресурсам (и позволяет исключить типовые риски применения сторонних решений), с другой, ограничивает вариативность сценариев интеграции технологий и, соответственно, их применения в работе компании. Именно поэтому, на наш взгляд, более жизнеспособным и продуктивным выступит совместное использование максимально соответствующих специфическим особенностям и запросам субъекта предпринимательства CRM-систем, так и применение при работе с ними встроенных (надстроек / внешних интеграций), и сторонних решений, например больших языковых моделей генеративного типа.

При обосновании ценности предложенного подхода к интеграции обратимся к работе Р.К. Мнацаканяна и С.С. Малхасяна, которыми также постулируется большая вариативность ориентации как на встроенные, так и внешние решения. За счет такого подхода появляется возможность подключать социальные сети, собирать более сложные массивы данных и организовывать как реальные, так и теоретические исследования, отрабатывать гипотезы и из множества вариаций искать наиболее продуктивное решение. Как итог, формируется возможность прогнозировать результаты проводимой работы и выводить компанию на передовые позиции на рынке [6]. Как пишут Е.С. Манакина и О.В. Медведева, за счет интеграции AI-средств и

CRM удается в полной мере реализовывать принципы гиперперсонализации, а именно автоматизировать процессы взаимодействия, постоянно (в режиме реального времени) анализировать данные и визуализировать результаты такого анализа, постоянно привлекать некогда обращающихся в компанию клиентов для стимулирования повторных продаж. Общие функциональные возможности такой интеграции авторы разделяют на несколько блоков – генеративный, аналитический, рекомендательно-поддерживающий [5].

Таким образом, соглашаясь с продуктивностью перехода на интегрированное применение AI-решений и CRM-систем, заметим, что такая интеграция не может и не должна осуществляться стихийно (случайно). Напротив, ценность приобретает совместная структурированная (поэтапная) организация проектных инициатив по внедрению нескольких связанных между собой технологических решений, что позволяет: во-первых, заранее продумывать сценарии применения и комбинирование функциональных областей внедряемых технологий; во-вторых, вырабатывать набор оптимально необходимых функций (минимальных); в-третьих, планировать внедрение дополнительных решений на перспективу и формировать программное обеспечение (технологии), которые позволят внедрять такие решения. Иными словами, хотя совместное внедрение указанных технологий в их интеграции не обязательно, учет возможностей расширения функционала CRM-системы средствами AI-технологий (в современных реалиях) оказывается наиболее жизнеспособным. Для решения указанных задач рекомендуется формировать дорожную карту прогнозируемых преобразований с упором на три ключевых методологических подхода – проектный, системный и риск-ориентированный. Предложенная комбинация подходов позволит организовывать трансформации в ракурсе максимального аккумулирования ресурсов и возможностей предприятия на текущем этапе внедрения, однако сохранит преимущества последующей поддержки технологий дополнительными функциями.

Итак, рекомендуется при подготовке дорожной карты включать в нее систему элементов стратегического планирования, которые можно представить в виде схематичной модели – алгоритма внедрения CRM-системы и интеграции в нее AI-технологий (см. рис. 3):

Рисунок 3. Модель и этапы внедрения AI-технологий и CRM-системы (при их интеграции), разработано автором.

Основу формируют целевые ориентиры внедрения указанных технологий, которые обосновывают проектирование и проработку общей функциональной концепции планируемого к внедрению программного обеспечения; в частности, формируется единая структура этапов внедрения и они предварительно планируются применительно к дорожной карте, впоследствии осуществляется разработка/интеграция технологий и уточняется итоговый состав планируемых функций. На данном этапе важным методическим инструментом становятся опросы сотрудников и руководства для обеспечения соответствия итогового решения первоначально планируемому результатам и ожиданиям. Как итог, данные ожидания и целевые ориентиры напрямую оцениваются на завершительном этапе. В частности, предполагается проработка показателей в фокусе нескольких областей (см. табл. 1):

Таблица 1
Показатели оценки эффективности внедрения и интеграции AI и CRM, составлено автором

Группа показателей	Показатели оценки эффективности
Оценка показателей функционального соответствия итогового результата	Уровень завершенности проекта на текущей стадии дорожной карты, %; Время обработки клиентских запросов, сек.; Уровень доступности системы, % и др.
Изменение целевых маркетинговых и финансовых показателей (планируемых)	Увеличение выручки в %; Увеличение клиентской базы, тыс. чел. / %; Рост удержания клиентов, %; Традиционные финансовые показатели (рентабельность и др., коэф.);
Достижение качественных преимуществ от внедрения интегрированных технологий	Улучшение работы системы; Уровень сокращения типовых операций; Появление высокоуровневой аналитики и др.;
Соответствие ожиданиям и проектирование новых улучшений на перспективу	Достижение целей; Объем предложений по доработке; Рентабельность, коэф. и др.

Таким образом, задача интеграции AI-технологий и CRM-систем становится перспективным направлением расширения маркетинговых, аналитических, продажных и иных функционально-целевых возможностей компании за счет ориентации на взаимодополняющие технологические элементы, которые сегодня, фактически, становятся базисом обеспечения конкурентоспособности компании в условиях динамично трансформирующейся рыночной среды. Перспектива внедрения AI и CRM определяется, как минимум, задействованием функциональных, аналитических и генеративных возможностей, которые в конечном счете варьируются от вырабатываемой концепции внедрения AI и CRM.

Обеспечение эффективности такой интеграции и оценка её результатов остаются предметом дискуSSIONным, в чем каждая компания полагается на собственный набор характерных метрик, показателей, а также берет в расчет соответствующие специфике основной деятельности ожидания от интеграции AI и CRM. Ключевой в данном случае становится ценность высвобождения потенциала человеческой креативности и дополнение возможностей рядового сотрудника более совершенной аналитической функцией. Поэтому при внедрении AI-решений в CRM-систему рекомендуется: 1) планировать дорожную карту цифровых трансформаций; 2) устанавливать перечень минимально необходимых функций на основании внутренних запросов; 3) ориентироваться на поддержку проектного, риск-ориентированного и системного подходов как базис осуществляемых цифровых трансформаций; 4) принимать во внимание динамику внешней среды и появление новых технологий; 5) учитывать ограничения тех или иных решений и связанные с ними риски технологического характера.

Литература

1. Алексеев К. Н. Проектный подход к разработке CRM-стратегии предприятия // Финансовые рынки и банки. 2021. № 3. С. 12–15.

2. Демитриев А. Н. Настройка сквозной аналитики CRM-система как мощный мультипликатор результатов для масштабирования бизнеса // Московский экономический журнал. 2021. № 11. С. 663–668.

3. Зиядинов Д. С., Зиядинов А. С. CRM-системы // Финансовые рынки и банки. 2022. № 11. С. 96–101.

4. Крюкова А. А., Гайдук А. Е., Захарченко Г. В. Специфика применения искусственного интеллекта в современных CRM-системах // Индустриальная экономика. 2023. № 2. С. 30–35.

5. Манакина Е. С., Медведева О. В. Гиперперсонализация как инструмент адаптации под индивидуальные потребности пациента частной медицинской клиники // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2024. № 5. С. 841–855.

6. Мнацакян Р. К., Малхасян С. С. Новый мир! Об искусственном интеллекте и управлении взаимоотношениями с клиентами // Вопросы науки и образования. 2020. № 39 (123). С. 4–12.

7. Напалкова А. А., Лобода А. А. Клиентоориентированный подход к управлению предприятием в условиях цифровой трансформации бизнеса // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2022. № 3. С. 36–45.

8. Петухов М. В. Конкурентные преимущества цифровизации для оптимизации строительного процесса – эффективное использование ресурсов данными системами ERP и CRM // Московский экономический журнал. 2022. № 4. С. 703–718.

9. Тюрина Д. А., Крюкова А. А. AI-технологии в революции CRM-систем // Индустриальная экономика. 2023. № 4. С. 28–31.

10. Федотова Т. А., Чепурова И. Ф., Гладышева А. В., Яковлева Л. А. Система CRM в маркетинге отношений // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2019. № 1 (235). С. 153–158.

On the issue of creating intelligent customer relationship management systems (AI and CRM integration)

Mishchenko E.V., Ostroukh E.P., Levchenko K.V., Shirokova Ya.A., Golota E.P.
E-Commerce & Digital Marketing Association, Elemup OU

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article examines the prospects of integrating artificial intelligence (AI) and customer relationship management (CRM) systems as tools to enhance the efficiency of marketing communications and customer interaction. Key trends in the use of a client-centric approach, hyper-personalization, and omnichannel interaction in the context of the existing digital transformation paradigm are discussed. It is revealed that the combined implementation and integration of AI solutions and CRM systems strengthen analytical, generative, and other functional capabilities, enabling companies to develop customer personalization. The methodological basis of the study includes risk-oriented, systemic, and project approaches, reflecting fundamental ideas of managing organizational digital transformations. A model for AI and CRM integration is presented, along with recommendations for improving the efficiency of related processes. Particular attention is paid to developing a digital transformation roadmap, designing minimally necessary functions, and considering the specific features and needs of the company. The study concludes that the synergy between AI and CRM is becoming a crucial direction for enhancing the efficiency of marketing, sales, and analytics in business.

Keywords: AI technologies, AI tools, CRM system, client-centric approach, hyper-personalization, digital transformation, analytical capabilities, digital transformation roadmap.

References

- Alekseev K. N. Project approach to developing an enterprise CRM strategy // Financial markets and banks. 2021. No. 3. Pp. 12–15.
- Demitriev A. N. Setting up end-to-end analytics CRM system as a powerful multiplier of results for business scaling // Moscow Economic Journal. 2021. No. 11. Pp. 663–668.
- Ziyadinov D. S., Ziyadinov A. S. CRM systems // Financial markets and banks. 2022. No. 11. Pp. 96–101.
- Kryukova A. A., Gaiduk A. E., Zakharchenko G. V. Specifics of using artificial intelligence in modern CRM systems // Industrial Economy. 2023. No. 2. P. 30–35.
- Manakina E. S., Medvedeva O. V. Hyperpersonalization as a tool for adaptation to the individual needs of a patient in a private medical clinic // Modern problems of health care and medical statistics. 2024. No. 5. P. 841–855.
- Mnatsakanyan R. K., Malkhasyan S. S. New world! About artificial intelligence and customer relationship management // Issues of science and education. 2020. No. 39 (123). P. 4–12.
- Napalkova A. A., Loboda A. A. Customer-oriented approach to enterprise management in the context of digital business transformation // Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Economy. 2022. No. 3. P. 36–45.
- Petukhov M. V. Competitive advantages of digitalization for optimization of the construction process - efficient use of data resources by ERP and CRM systems // Moscow Economic Journal. 2022. No. 4. P. 703–718.
- Tyurina D. A., Kryukova A. A. AI technologies in the revolution of CRM systems // Industrial Economy. 2023. No. 4. P. 28–31.
- Fedotova T. A., Chepurova I. F., Gladysheva A. V., Yakovleva L. A. CRM system in relationship marketing // Bulletin of Adyge State University. Series 5: Economy. 2019. No. 1 (235). P. 153–158.